

साइबर अपराध : सुरक्षा और चुनौतियां

श्रीमती ज्योत्सना झारिया

सहा. प्राध्या. (मनोविज्ञान)

शास. मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर, म. प्र.

साइबर अपराध से तात्पर्य इंटरनेट से जुड़े उपकरणों, नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत रूप से आपराधिक कार्यों में उपयोग करने से है एवं साइबर सुरक्षा से तात्पर्य इंटरनेट से जुड़े उपकरणों, नेटवर्क एवं डेटा को अनधिकृत रूप से आपराधिक कार्यों में उपयोग से बचाने हेतु किए गए उपायों से है। इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा डेटा की सम्पूर्ण जीवन अवधि के लिए उसकी गोपनीयता, अखंडता एवं उपलब्धता भी सुनिश्चित करना है। साइबर अपराध पूरे विश्व की एक बहुत ही विकट समस्या है। साइबर अपराध के हमलों से ना केवल व्यक्ति विशेष बल्कि कोई बड़ी कम्पनी, संस्था, बड़े व्यवसायों, दुकानदारों, बड़ी इकाईयों, सरकारी प्रणालियों बल्कि किसी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को भी बहुत बढ़ा खतरा हो सकता है। साइबर अपराधियों द्वारा मूल्यवान एवं संवेदनशील जानकारी एकत्रित कर अथवा हेकर्स द्वारा इनके खातों तक पहुँच कर उनकी राशि निकाल ली जाती है जिससे से बहुत बढ़ा नुकसान हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार साइबर अपराध से 2025 तक विश्व अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष 10.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने की संभावना है। वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा आपराधिक कार्यों हेतु अधिक उन्नत एवं परिष्कृत उपायों का उपयोग कर साइबर हमलों में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है जो बहुत ही चिंताजनक है।

श्रीमती ज्योत्सना झारिया:- साइबर अपराध : सुरक्षा और चुनौतियां

साइबर अपराधों में हो रही वृद्धि के साथ साथ साइबर सुरक्षा से जुड़ी नौकरियों में भी वृद्धि हो रही है इस छेत्र में युवाओं को नौकरियों के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अमेरिकी श्रम सांख्यिकीय ब्यूरो के अनुसार साइबर सुरक्षा विश्लेषकों का रोजगार 2022 से 2032 तक 32% तक बढ़ने का अनुमान है, जो सभी व्यवसायों के औसत से अधिक है।

साइबर सुरक्षा के प्रकार :- एआई(कृत्रिम बुद्धि)सुरक्षा-साइबर अपराधी साइबर हमलों द्वारा ए आई प्रणालियों पर अपना लक्ष्य साधते हैं या दुर्भावना पूर्ण तरीके से एआई का दुरुपयोग करते हैं, तब एआई का उद्देश्य इस तरह के साइबर हमलों को रोकना या कम करना होता है। एआई साइबर अपराधियों को नए हमले के तरीके उपलब्ध कराता है, ए आई एप में हेर फेर के लिए दुर्भावनापूर्ण संकेतों का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि ए आई टूल्स को संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए धोखा दे सकते हैं। ए आई हमले की सतह की रक्षा के लिए ए आई सुरक्षा विशेष जोखिम प्रबंधन ढांचे का उपयोग करती है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा :- महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा कंप्यूटर प्रणालियों, अनुप्रयोगों, नेटवर्क, डेटा और डिजिटल परिसम्पतियों की रक्षा करती है, जिन पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए निर्भर करता है।

अनुप्रयोग सुरक्षा :- अप्लीकेशन सुरक्षा ऐप्स और उससे संबंधित डेटा तक अनधिकृत पहुंच और अनाधिकृत उपयोग को रोकने में अप्लीकेशन सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डिज़ाइन में कमियाँ और गड़बड़ियों को पहचानने और उसमें कमि लाने में अप्लीकेशन सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

नेटवर्क सुरक्षा :- नेटवर्क सुरक्षा नेटवर्क और नेटवर्क संसाधनों तक अनधिकृत प्रवेश को रोकने पर केंद्रित है।

श्रीमती ज्योत्सना झारिया:- साइबर अपराध : सुरक्षा और चुनौतियां

क्लाउड सुरक्षा :- क्लाउड सुरक्षा सामान्यतया किसी संगठन की क्लाउड से संबंधित सेवाओं और परिसंपत्तियों को सुरक्षित करती है। इसमें डाटा, वर्चुअल सर्वर, अनुप्रयोग एवं अन्य बुनियादी ढांचे सम्मिलित हैं। क्लाउड सुरक्षा साझा जिम्मेदारी मॉडल पर काम करती है जिसमें क्लाउड प्रदाता उन सेवाओं को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होता है, जो वह प्रदान करते हैं और उन्हें वितरित करने वाले बुनियादी ढांचे के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसमें ग्राहक अपने डाटा कोड और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं जिन्हें वे क्लाउड में संग्रहित करते हैं या चलाते हैं।

मोबाइल सुरक्षा :- वर्तमान में मोबाईल हर व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है, इसका कारण यह है कि संचार के अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारियां मोबाइल में संग्रहित रहती हैं। पैसे के लेनदेन संबंधी सभी कार्य जैसे कि नेट बैंकिंग फोन पे आदि का उपयोग व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से ही करता है। सर्वाधिक साइबर क्राइम नेट बैंकिंग में ही हो रहे हैं, अतः मोबाइल सुरक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। मोबाइल सुरक्षा में स्मार्टफोन एवं अन्य मोबाइल संबंधी उपकरणों के लिए विशिष्ट साइबर सुरक्षा उपकरण और अभ्यास शामिल हैं, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन एवं इंटरप्राइज मोबिलिटी प्रबंधन भी सम्मिलित हैं।

सूचना एवं डाटा की सुरक्षा :- किसी देश संस्था समूह एवं संगठन की महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि डिजिटल फाइलें, डाटा, कागजी दस्तावेज भौतिक मीडिया को अनाधिकृत पहुंच उपयोग या परिवर्तन से बचाती हैं। डाटा की सुरक्षा, डिजिटल सूचना की सुरक्षा, सूचना सुरक्षा का एक उप समूह है, और अधिकांश साइबर सुरक्षा संबंधी इन्फोसेक उपाय का केंद्र बिंदु भी है।

श्रीमती ज्योत्सना झारिया:- साइबर अपराध : सुरक्षा और चुनौतियां

साइबर सुरक्षा खतरों के प्रकार :- सामान्यतया साइबर सुरक्षा खतरों में अनेक प्रकार सम्मिलित हैं जैसे मैलवेयर, रेंसमवेयर, फिशिंग, एआई हमले, क्रिप्टोजेकिंग, अंदरूनी खतरे, क्रेडेंशियल चोरी एवं उसका दुरुपयोग इत्यादि। वर्तमान में हर आधुनिक साइबर हमले में किसी न किसी प्रकार का मालवेयर शामिल होता है, मैलवेयर एक दुर्भावना पूर्ण सॉफ्टवेयर का छोटा रूप है, मैलवेयर ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर कोड या कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम या उसके उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है।

रेसमवेयर भी एक प्रकार का मालवेयर ही है जो कि पीड़ित के डेटा या डिवाइस को एंक्रिप्ट कर देता है और उसे इंक्रिप्टेड ही रखने की धमकी देता और तब तक धमकी देता है जब तक की पीड़ित व्यक्ति द्वारा हमलावर द्वारा मांगी गई फिरौती की मांग पूरी नहीं की जाती है। बीएमएस फोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स 2024 के अनुसार रेसमवेयर हमले में अब काफी कमी आई है, 2023 में इन हमलों का प्रतिशत 20% था जबकी 2022 में इसका प्रतिशत 11.5% था। इसकी वजह बेहतर रेसमवेयर रोकथाम, अधिक प्रभावी कानून प्रवर्तन हस्तक्षेप और डाटा बैकअप एवं सुरक्षा प्रथाओं का परिणाम है जो व्यवसायों, संस्था एवं संगठनों को फिरौती का भुगतान किए बिना ठीक होने में सक्षम बनाती है।

फिशिंग हमले ईमेल, टेक्स्ट या ध्वनि संदेश होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को मेलवीयर डाउनलोड करने, संवेदनशील जानकारी साझा करने या गलत लोगों को धन भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग का ही एक प्रकार है जो "मानव हैकिंग" की रणनीति और इंटरैक्टिव हमलों का एक वर्ग है जो लोगों को अनुचित कार्य करने के लिए, दबाव डालने के लिए मनोवैज्ञानिक हेर फेर का उपयोग करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धि का उपयोग जिस प्रकार से साइबर सुरक्षा पेशेवर अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए करते हैं उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग साइबर अपराधी भी अपने साइबर हमलों को और उन्नत बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। एआई का उपयोग हैकर्स व्यक्ति, समूह, संगठनों या संस्थाओं

श्रीमती ज्योत्सना झारिया:- साइबर अपराध : सुरक्षा और चुनौतियां

के एआई उपकरणों का उपयोग हमले के लिए भी कर रहे हैं जैसे कि शीघ्र इंजेक्शन हमले, धमकी देना, संवेदनशील डाटा लीक करना, गलत सूचना फैलाना जेनेरेटिव एआई सिस्टम में हेर फेर करने के लिए, गलत धोखा घड़ी में, घोटाले बाजी, नकली ईमेल एप्लीकेशन और अन्य व्यवसायिक दस्तावेज तैयार करने हेतु किया जाता है ताकि लोगों को संवेदनशील डाटा साझा करने या पैसा भेजने के लिए बेवकूफ बनाया जा सके।

क्रिप्टोकॉरसी की शुरुआत के कुछ समय बाद ही सुरक्षा विश्लेषकों ने सन 1911 के आसपास क्रिप्टो जैकिंग को साइबर हमले या खतरे के रूप में पहचाना। आईबीएम एक्स फोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स के अनुसार क्रिप्टो जैकिंग अब साइबर अपराधियों के संचालन के प्रमुख तीन क्षेत्रों में से एक है। जब हैकर्स किसी ऐड पॉइंट डिवाइस तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं तब क्रिप्टो जैकिंग होती है, क्रिप्टो जैकिंग में गुप्त रूप से कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग बिटकॉइन, ईथर या मोनेरो जैसी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए किया जाता है।

वर्तमान में पूरे विश्व में साइबर खतरे का परिदृश्य निरंतर बदल रहा है। प्रतिवर्ष नए एवं पुराने अनुप्रयोगों और उपकरणों में कई सारी कमियां रिपोर्ट की जाती हैं, और इसकी वजह है मानवीय भूल विशेष रूप से लापरवाह कर्मचारियों या ठेकेदारों द्वारा जो अनजाने में डाटा उल्लंघन का कारण बनते हैं। जहां साइबर अपराधी हर समय हमले के नए-नए तरीके खोजते हैं वहीं साइबर सुरक्षा एजेंसियां भी इन हमलों से बचने के नए सुरक्षा उपाय खोज लेने में सक्षम हैं। हालांकि प्रत्येक समूह, संगठन अथवा इकाई की साइबर सुरक्षा रणनीति अलग-अलग होती है फिर भी कई संगठन साइबर सुरक्षा संबंधी कमियों को कम करने एवं हमलों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा उपकरणों एवं उपायों का उपयोग करते हैं।

संदर्भ :

<https://hi.wikipedia.org>

श्रीमती ज्योत्सना झारिया:- साइबर अपराध : सुरक्षा और चुनौतियां

[Https://www.drishtias.com](https://www.drishtias.com)

<https://hindi.lawarato.com>

श्रीमती ज्योत्स्ना झारिया:- साइबर अपराध : सुरक्षा और चुनौतियां